

Политическое участие молодежи Санкт-Петербурга на примере протестной деятельности

Векшин В. О.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; vekshin_photo@mail.ru

РЕФЕРАТ

Целью исследования является анализ протестной деятельности молодежи Санкт-Петербурга как формы политического участия. **Метод.** Для достижения поставленной цели был выбран метод контент-анализа, включающий в себя мониторинг протестной деятельности среди молодежи. **Результаты.** Проведен анализ протестной деятельности в молодежной среде Санкт-Петербурга: выявлены организаторы протестных акций, тематика протестов, их политические формы и количество. Предложены пути для разрешения конфликтов между обществом и властями с целью ведения диалога и, как следствие, снижения протестной деятельности. **Выводы.** Проведенное исследование показало, что в Санкт-Петербурге проживает активное гражданское общество, готовое принимать политическое участие в разных формах, в том числе протестных акциях. При помощи прямого диалога между молодежными движениями и органами власти недовольство со стороны активистов, представляющих группы населения, будет снижаться. Результаты данного исследования будут интересны специалистам в области политологии и социологии, государственным служащим в области молодежной политики.

Ключевые слова: гражданское общество, молодежь, политическое участие, протестная деятельность, протест, молодежные движения, молодежная политика

Для цитирования: Векшин В. О. Политическое участие молодежи Санкт-Петербурга на примере протестной деятельности // Управленческое консультирование. 2024. № 3. С. 179–196.

Political Participation of the Youth of St. Petersburg on the Example of Protest Activity

Vladislav O. Vekshin

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint Petersburg, Russian Federation; vekshin_photo@mail.ru

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the protest activity of the youth of St. Petersburg as a form of political participation. **Method.** To achieve this goal, a content analysis method was chosen, which includes monitoring protest activity among young people. **Results.** The analysis of protest activity in the youth environment of St. Petersburg is carried out: the organizers of protest actions, the theme of protests, their political forms and number are revealed. The ways to resolve conflicts between society and the authorities in order to conduct a dialogue and, as a consequence, reduce protest activity are proposed. **Conclusions.** The conducted research has shown that St. Petersburg is home to an active civil society, ready to take political part in various forms, including protest actions. With the help of direct dialogue between youth movements and authorities, discontent on the part of activists representing population groups will decrease. The results of this study will be of interest to specialists in the field of political science and sociology, civil servants in the field of youth policy.

Keywords: civil society, youth, political participation, protest activity, protest, youth policy.

For citing: Vekshin V. O. Political Participation of the Youth of St. Petersburg on the Example of Protest Activity // Administrative consulting. 2024. N 3. P. 179–196.

Введение

Протестные акции являются одним из способов политического выражения воли, формой политического действия и участия, где меньшинство стремится представить себя в качестве большинства или, по крайней мере, выступить в качестве полноправного субъекта политического процесса. Люди выходят на улицы с определенными требованиями, когда их доверие к политическим институтам исчезает. В последние 10 лет протестные акции стали значительным фактором политического процесса: от муниципальных, региональных до национальных и международных уровней. Протестные акции принимают форму массовых протестов, которые, при определенном стечении обстоятельств, приобретают характер революционной формы и могут быть проанализированы через понятийный аппарат революционного процесса, как в случаях Украины в 2014 г., Армении в 2018 г., Беларуси в 2020 г. и Казахстана в 2022 г.

Россия не исключение. За период с 2000 по 2021 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было выявлено и проанализировано 996 протестных события [4]. В протестных акциях отмечается активное участие молодежи. Большинство из них, еще не определившиеся в своих жизненных целях и показывающие уязвимость к провокациям и агитации со стороны организаций, нацеленных на дестабилизацию политического положения в стране. Следует учесть, что такие организации часто получают финансовую поддержку из-за рубежа. Таким образом молодежь, участвующая в несанкционированных протестных акциях, нарушает законы Российской Федерации, что может привести к плачевным последствиям, как для молодежи, так и для политической обстановки в стране.

Несмотря на распространение и важность протестного явления, на данный момент нам все еще не хватает детального понимания структуры современных протестов — какие молодежные движения активно участвуют в протестной активности, какие тематические направления существуют в рамках протестов, какие причины его вызывают и какие форматы вовлечения молодежи в политические процессы используют.

Цель данной работы: анализ протестной деятельности молодежи Санкт-Петербурга как формы политического участия.

Для подготовки исследования протестной деятельности и выполнения цели данной работы необходимо дать обзор политического поведения, политического участия и протеста, как формы политического участия молодежи Санкт-Петербурга.

Политическое поведение — неотъемлемая часть социального бытия современного человека. Особенности постиндустриального общества значительным образом влияют на характеристики общественных процессов: от постоянной включенности в информационное поле (даже опосредованное, пассивное и частичное) до проблем с потребностью в индивидуальной и политической субъективации. Под политическим поведением понимается активность людей в политической сфере, которая включает как наблюдаемые проявления и конкретные действия (например, голосование на выборах, участие в демонстрациях или акциях протеста), так и внутренние позиции, убеждения и отношения к политической реальности. Политическое поведение также включает в себя различные способы выражения их отношения к политике и интеракции с другими людьми и группами. Политическая сфера общества, понимаемая как постоянный процесс определения общественного решения относительно управления общим благом, протекающий в пространствах политических институтов, общественного мнения, деятельности общественных, политических и социальных движений, в культурной и экономической повседневности, включает в себя индивидов и закрепляет множество форм человеческой деятельности в рамках политического поведения [7, с. 343].

Вопрос, возникающий относительно структуры политического поведения, кроется в мотивах, побуждающих человека или группу принимать политическое участие.

Мотивы политического поведения классифицировал Дэвид Макклелланд: власть, достижение, аффилиация [6].

1. Власть не только в политике, но и в семье, на производстве и иных сферах. Причины такого мотива — господство над другими, чтобы никто над индивидом не главенствовал, а также добился успеха в политике.

2. Достижение связано с самосовершенствованием, повышением уровня мастерства и достижением цели с максимальным эффектом.

3. Аффилиация — мотив, который личность предпочтет для достижения комфортных отношений с другими (переговоры), а также создаст эффект сплоченности в политических организациях.

Политическое поведение можно подразделить на политическое участие и абсентеизм, то есть уклонение от какого-либо политического участия. По мнению М. Р. Холмской, наиболее обширную теоретическую основу для изучения проблемы политического участия представляют исследования западных политологов и социологов, включая американских специалистов [13].

В общих чертах политическое участие можно охарактеризовать как действия одного лица или коллектива с целью влияния на власть на любом уровне. Определение, предложенное Л. С. Санистебаном, звучит следующим образом: «Под политическим участием понимается участие граждан в формировании органов власти, в признании легитимности власти, в формировании проводимой правящей группой политики и в контроле за ее осуществлением» [11, с. 97].

В рамках политической науки существуют различные подходы к описанию и концептуализации политического поведения, которое зависит не только от актуальных общественных, политических и социальных условий, не только от культурных норм и правил данной политической культуры, но и от мотивов и ценностей, мировоззренческих позиций человека. Политическое поведение может принимать различные виды и формы — модели и формы политического участия, политического действия также многогранны.

В настоящей работе был сделан упор именно на протестных формах политического участия молодежи Санкт-Петербурга. Согласно Н. П. Поливаевой, существенная часть населения России в 90-е характеризуется низкой активностью в политической сфере, вызванной долговременным формированием включенности граждан России в политические организации и процессы, что приводит к формированию конформистского типа личности [10]. Хотя в литературе, посвященной активности молодежи в политической жизни общества, отмечается проявление различных тенденций в молодежной среде. Некоторые молодые люди и девушки стремятся объединиться и решать свои проблемы через активное участие в протестных акциях. В то же время, другая часть молодежи активно включается в политическую деятельность, стремясь представлять свои интересы и принимать участие в выборах [3]. Также более 10 лет назад авторы Л. С. Пастухова и И. Н. Кольжанова отметили рост молодежной активности в политической сфере [9, 5].

Исследование нашего времени фокусируется на протестной деятельности молодежи, показывая, что такая группа населения готова активно принимать участие в политическом процессе. Представленные и описанные в настоящей работе протестные акции носят политический характер не только в силу своей вербализованной повестки, но и поскольку содержат в себе акт и высказывание несогласия, которые структурируют политического субъекта.

Материалы и методы

В настоящей работе представлены результаты исследования политического участия молодежи на примере протестных акций в Санкт-Петербурге с 2021 по 2022 г. Ме-

тодом исследовательской стратегии был выбран контент-анализ, позволяющий эффективно оценить содержание, проблематику и характеристику изучаемых протестных акций. При использовании данного метода в настоящей работе было описано и выявлено количество протестных событий, актором и участником которых являлись молодежные движения в Санкт-Петербурге в 2021 и 2022 гг. Контент-анализ проводился путем мониторинга анонсов политических протестных акций в новостных изданиях и социальных сетях, включая группы социальной сети «ВКонтакте», а также публикации в Telegram-каналах.

Соответственно, автору потребовалось провести исследование на данную тему с использованием существующего набора данных: мониторинг через указанные выше источники позволил выявить количество протестных акций в Санкт-Петербурге. Выборка была определена как представители молодежи от 14 до 35 лет. Период исследования, как было указано выше, включает в себя период 2021 и 2022 гг.: в данной работе автор проследил за тематикой протестных акций, а также за изменением данных показателей в соответствии с меняющимися событиями и новостной повесткой в мире за данный период. Приведение в настоящей работе результатов эмпирического исследования — опросов участников, описаний движений, протестных акций необходимо, поскольку составляют ключевую часть работы. В результате обзора информации о протестных акциях в период 2021–2022 гг. было отобрано 161 протестное событие, в которых принимали участие молодежные движения. Метод контент-анализа позволяет систематизировать данные протестные акции, а также, благодаря опросу участников акций, описать и проанализировать содержание и формы политического участия. Данные исследования приведены в таблицах далее.

Информационные ресурсы

Для получения информации о протестных акциях в Санкт-Петербурге были использованы материалы СМИ, основными источниками которых были следующие издания (а также принадлежащие им группы в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-каналы): «Фонтанка.ру», «ЗАКС.ру», «Sota.vision»¹, «Mash на Мойке», «MR7.ru», «МК в Питере», «ТАСС», «Петербургское «яблоко», «Молодежное Яблоко», «ЛКСМ РФ Ленинград», «Движение «Весна»^{**2}, «ЛПР Петербург», «Молодой Петербург», «РСД — Российское социалистическое движение»^{*}, «Другая Россия Э. В. Лимонова». Использовались запросы: «акция», «пикет», «митинг» и «протест» для поиска соответствующей информации. Среди найденных материалов отбирались те, что отвечали требованию выборки, а именно содержали информацию об участии в акциях протеста молодежных организаций, движений и молодежи. Отобранные материалы прочитывались, и в соответствующую базу данных заносились краткие сведения: организатор, тематика протеста, форма политического участия, количество акций. В ходе исследования выявлено и проанализировано 161 протестное событие, где участвовали молодежные движения и молодежь. В 2021 г. было проведено 96 протестных акций, в 2022 г. — 65.

¹ * Здесь и далее внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

² ** Здесь и далее внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, а также организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также внесено в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Результаты

В ходе исследования выявлено и проанализировано 96 протестных события за 2021 г., в которых участвовали молодежные движения и молодежь.

В 2021 г. в Санкт-Петербурге в протестной деятельности принимали участие следующие движения и политические партии: Санкт-Петербургский «Штаб Навального»**, «Либертарианская партия России», движение «Весна»**, движение «Чайный клуб», «Левый Блок — Ленинград», «РСД»*, «РКРП», «РКСМ (б)», незарегистрированная политическая партия «Другая Россия Э. В. Лимонова», «Молодой Петербург», независимый студенческий профсоюз «Дискурс», движение «Психоактивно», Общественный Союз Возрождения России (ОСВР)*, а также такие молодежные крылья политических партий, как «ЛКСМ», «Молодежное яблоко» и прочие активисты, не принадлежащие к данным движениям.

Формы политического участия различны: одиночное пикетирование, несанкционированное массовое пикетирование, несанкционированное шествие, несанкционированный митинг, несанкционированная акция/флешмоб, инсталляция, проведение собраний, а также раздача листовок.

Тематика публичных протестных мероприятий, где участвовала молодежь в Санкт-Петербурге в 2021 г. многообразна. От поддержки крупных политических фигур и требований их отпустить из-под ареста до требований обратить внимание на локальный ремонт дорожного полотна в городе. Более подробно представлено в табл. 1–9.

Таблица 1

Участник Молодежное демократическое движение «Весна»**, тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2021 г.

Table 1. Participant The Youth Democratic Movement “Vesna”**, the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2021

Тематика	Форма	Количество
Освобождение политических активистов из-под ареста	Одиночные пикетирования	1
Против планируемой блокировки социальной сети «Twitter» в России	Несанкционированное шествие	1
В поддержку бара, закрывшегося из-за несоблюдения санитарных норм	Одиночные пикетирования	1
Против объявления иностранным агентом «Телеканала Дождь»*	Одиночные пикетирования	1

Таблица 2

Участник «Молодежное яблоко», тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2021 г.

Table 2. Participant The “Youth Apple”, the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2021

Тематика	Форма	Количество
Критика деятельности органов исполнительной власти касательно запретов на проведение политических публичных мероприятий	Размещение плаката на столбе	1
Против застройки сквера в Кузнечном переулке	Одиночное пикетирование	1

Тематика	Форма	Количество
В поддержку белорусской спортсменки, эмигрировавшей в Токио	Одиночное пикетирование	1
Против коррупции	Флешмоб	1
В поддержку видеоблогера, обвиняемого в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)	Одиночное пикетирование	1
В поддержку режиссера Александра Сокурова	Одиночное пикетирование	1
Критика высказываний известного ведущего	Инсталляция	1
Поддержка белорусской оппозиции	Размещение баннера на железнодорожном путепроводе	1
Поддержка редакторов студенческого интернет-журнала	Одиночные пикетирования	1
Акция, осуждающая предвыборные политические технологии	Флешмоб	1

Таблица 3

Участник «Ленинский коммунистический союз молодежи», тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2021 г.

Table 3. Participant The "Lenin's Communist Youth Union", the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2021

Тематика	Форма	Количество
Против переименования улиц в городе	Одиночные пикетирования	1
Неудовлетворительное состояние и развитие космической отрасли в РФ	Одиночные пикетирования, раздача информационных материалов	1
Против незаконной торговли, рекламы запрещенных веществ, повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Требование качественной уборки улиц и отходов	Одиночные пикетирования	2
Против ограничения свободы в интернете, закона о просветительской деятельности, инициативы об убийстве животных в приютах	Одиночные пикетирования	1
Против поднятия пенсионного возраста	Размещение информационных материалов	1
Против введения QR-кода и вакцинации как меры, ограничивающей распространение COVID-19	Одиночные пикетирования	4
Информирование об актуальных проблемах района Санкт-Петербурга и программа по их решению	Раздача информационных материалов	1
Сохранение здания бывшего кинотеатра «Москва»	Одиночные пикетирования	1

Тематика	Форма	Количество
Против проведения многодневного голосования на выборах	Одиночные пикетирования	1
За сохранение здания и создания в нем музея М. Ю. Лермонтова	Одиночные пикетирования	2
Против нарушений на прошедших выборах с 17 по 19 сентября 2021 г.	Флешмоб	1
Против задержаний в отношении активистов общественных организаций, которые выступали против нарушений на прошедших выборах с 17 по 19 сентября 2021 г.	Одиночные пикетирования	1
Против признания СМИ иностранными агентами	Одиночные пикетирования	1
Освобождение политических активистов из-под ареста	Одиночные, массовые пикетирования	3

Таблица 4

Участник «Левый блок», тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2021 г.

Table 4. Participant The "Left Bloc", the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2021

Тематика	Форма	Количество
Солидарность с арестованным на месяц московским активистом	Одиночные пикетирования	1
Поддержка испанского репера	Одиночные пикетирования	1
Солидарность с уволенными работниками московского метрополитена	Одиночные пикетирования, распространение информационных материалов	2
В поддержку уволенного сотрудника из сервиса доставки	Одиночные пикетирования	1
Освобождение политических активистов из-под ареста	Одиночные пикетирования	1

Таблица 5

Участник «Российское социалистическое движение»*, тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2021 г.

Table 5. Participant The "The Russian Socialist Movement"*, the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2021

Тематика	Форма	Количество
Против выставления на торги дворцов Шуваловского парка и последующей их передачи в частную собственность	Одиночные пикетирования, распространение информационных материалов, проведение экскурсий	3
Поддержка редакторов студенческого интернет-журнала	Одиночные пикетирования	1

Тематика	Форма	Количество
Против незаконной торговли	Флешмоб	1
Борьба за равные права женщин и эмансипацию, а также требования введения закона о домашнем насилии	Несанкционированное шествие, одиночные пикетирования	1

Таблица 6

Участник «Молодой Петербург», тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2021 г.

Table 6. Participant The "Young Petersburg", the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2021

Тематика	Форма	Количество
Неудовлетворительное состояние дорожного полотна в городе	Флешмоб	3
Неудовлетворительная уборка отходов	Флешмоб	1
Неудовлетворительная чистка ливневой канализации	Флешмоб, одиночное пикетирование	2
Неудовлетворительное состояние станций метро	Флешмоб	1
Акция, осуждающая предвыборные политические технологии	Флешмоб	1
Против нарушений на прошедших выборах с 17 по 19 сентября 2021 г.	Флешмоб	1
Неудовлетворительная уборка снега	Флешмоб	1
Неудовлетворительное состояние подземных коммуникаций	Флешмоб	1
Требование комплексного благоустройства районов	Флешмоб	1
Медленное строительство станций метро	Одиночные пикетирования	1
В поддержку художницы-активистки	Одиночные пикетирования	1

Таблица 7

Участник «Санкт-Петербургский Штаб Навального» и его сторонники, тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2021 г.**

Table 7. Participant The "Navalny's St. Petersburg Headquarters", the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2021

Тематика	Форма	Количество
Поддержка политика А. Навального** в связи с его возвращением в Россию и против его ареста	Несанкционированное шествие, массовые пикетирования, одиночные пикетирования	2
Требование оказать медицинскую помощь политику А. Навальному** в СИЗО	Несанкционированное шествие, одиночные и массовые пикетирования	1

Тематика	Форма	Количество
В поддержку «ФБК»**	Одиночные пикетирования	1
Агитирование голосовать против партии «Единая Россия» на выборах 19 сентября 2021 г.	Одиночные пикетирования	1

Таблица 8

Участник «Другая Россия Э. В. Лимонова», тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2021 г.

Table 8. Participant The "The Other Russia by E. V. Limonov", the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2021

Тематика	Форма	Количество
Поддержка испанского репера	Массовое пикетирование	1
Защита русскоязычного населения за рубежом	Размещение плаката на фасаде здания, флешмоб	2
Освещение информации о показателях смертности от коронавирусной инфекции COVID-19	Распространение информационных материалов	2
Против решения Минюста отказать в регистрации партии «Другая Россия Э. В. Лимонова»	Флешмоб	1
Требование провести выборы в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга без правонарушений	Распространение информационных материалов, одиночное пикетирование	2
Против административного ареста однопартийцев в Екатерининбурге	Флешмоб, одиночные пикетирования	1
Солидарность с заключенными, которые отбывают тюремный срок в Чехии	Размещение баннера на фасаде здания	1

Таблица 9

Соучастники, тематика совместных протестных мероприятий, форма политического участия и количество акций в 2021 г.

Table 9. Accomplices, the theme of joint protest events, the form of political participation and the number of actions in 2021

Соучастники	Тематика протеста	Форма	Количество
«Весна»**, «ЛПР», «Чайный клуб», «Молодежное Яблоко», «Молодой Петербург», «Штаб Навального»**	Акция памяти политика Бориса Немцова	Возложение цветов	1
«Молодежное яблоко», прочие активисты	Освобождение политических активистов из-под ареста	Одиночные пикетирования	6
«ЛКСМ», политическая партия «КПРФ», независимый студенческий профсоюз «Дискурс»	За сохранение и против слияния Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Ж. И. Алфёрова	Одиночные пикетирования	2

Соучастники	Тематика протеста	Форма	Количество
	Российской академии наук и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого		
«Левый блок», «РКРП»	За равные права женщин	Одиночные пикетирования	1
Левый блок», «РКСМ (б)»	В поддержку уволенного рабочего костромского филиала компании «Святой источник»	Одиночные пикетирования	1
«КПРФ», «РСД»*	В поддержку социализма	Несанкционированный митинг	1

Обратим внимание и на прочие движения, проводившие публичные мероприятия. К примеру, «ОСВР»* проводили одиночные пикетирования против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выражали поддержку задержанного в Самаре журналиста, а также недоверие к выборам 19 сентября 2021 г. Движение «Психо-активно» выразило поддержку людям с нейроразличиями. Активисты феминистского движения предложили альтернативные названия станций метро, а также провели пикетирования против гендерного насилия в рамках международной кампании. Политическая партия «Новые люди» предложила преобразовать стадион «Петровский» в общественное пространство, состоящее из музея ФК «Зенит» и открытых спортивных площадок.

В ходе исследования выявлено и проанализировано 65 протестных событий за 2022 г., в которых участвовали молодежные движения и молодежь.

В 2022 г. в Санкт-Петербурге в протестной деятельности принимали участие следующие общественные и политические движения: «РСД»*, «РКРП», «РКСМ(б)», «Левый блок», ЛКСМ, Молодой Петербург, незарегистрированная партия «Другая Россия Э.В. Лимонова», «Молодежное яблоко», движение «Весна»** и прочие активисты, не принадлежащие к каким-либо движениям, но проявившие инициативу в политическом участии.

Тематика публичных протестных мероприятий, где участвовала молодежь в Санкт-Петербурге в 2022 г., также различна, но многообразие ее несколько изменилось. Более подробно представлено в табл. 10–17.

Таблица 10

**Участник «Ленинский коммунистический союз молодежи»,
тематика протестных мероприятий, форма политического участия,
количество акций в 2022 г.**

Table 10. Participant The "Lenin's Communist Youth Union", the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2022

Тематика	Форма	Количество
Привлечение внимания общественности к неудовлетворительной уборке улиц	Одиночные пикетирования	2
Против введения QR-кодов как меры, ограничивающей распространение коронавирусной инфекции COVID-19	Одиночное пикетирование	1

Тематика	Форма	Количество
Требование восстановить здание «Красный треугольник»	Одиночные пикетирования	1
Против действий руководства компании доставки, поддержка лидера профсоюза «Курьер»	Одиночные пикетирования	1
За сохранение здания и создания в нем музея М. Ю. Лермонтова	Одиночное пикетирование	1
Против строительных работ компании «ЛСР» и создания северного намыва	Распространение информационных материалов	1
В поддержку протестующих в Казахстане	Одиночные пикетирования	1

Таблица 11

Участник «Молодой Петербург», тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2022 г.

Table 11. Participant The “Young Petersburg”, the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2022

Тематика	Форма	Количество
Привлечение внимания общественности к проблеме уборки отходов	Флешмоб	1
Привлечение внимания общественности к неудовлетворительной уборке улиц	Флешмоб	1
Против повышения тарифов на ЗСД	Одиночные пикетирования	1
Неудовлетворительное состояние дорожного полотна	Флешмоб	1
Неудовлетворительная оценка деятельности органов исполнительной власти	Флешмоб, одиночное пикетирование	4
Привлечение внимания к новости о законопроекте по повышению заработной платы госслужащих	Флешмоб	1
Неудовлетворительное состояние зданий	Организация фотовыставки	1
Привлечение внимания к недостроенной средней общеобразовательной школе	Одиночное пикетирование	1
Против проекта закона Санкт-Петербурга: «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге»	Флешмоб	1

Участник «Другая Россия Э. В. Лимонова», тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2022 г.

Table 12. Participant The “The Other Russia by E. V. Limonov”, the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2022

Тематика	Форма	Количество
В поддержку московских активистов движения, арестованных после акции в защиту русскоязычного населения Казахстана	Одиночные пикетирования, размещение баннера на мосту	2
Против русофобии в Польше	Разворачивание баннера	1
Требование кредитной амнистии россиянам-участникам СВО	Несанкционированное шествие	1
Против проекта закона Санкт-Петербурга: «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге»	Размещение баннера на мосту	1
В поддержку активистов, поддерживающих СВО за рубежом и требование освободить их	Одиночные пикетирования, разворачивание баннера	2
Поддержка СВО	Размещение баннера	1
Требование аннулировать договор аренды здания с тем, кто не поддерживает СВО	Разворачивание баннера	1

Таблица 13

Участник Молодежное демократическое движение «Весна», тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2022 г.**

Table 13. Participant The Youth Democratic Movement “Vesna”**, the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2022

Тематика	Форма	Количество
Против проведения специальной военной операции на территории Украины	Одиночное пикетирование, несанкционированный митинг, размещение баннера на фасаде здания	6
Против проведения частичной мобилизации	Несанкционированный митинг	1

Таблица 14

Участник «Молодежное яблоко, тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2022 г.

Table 14. Participant The “Youth Apple”, the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2022

Тематика	Форма	Количество
Привлечение внимания общественности к высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, а также неудовлетворительная уборка улиц	Флешмоб	1
Против проведения специальной военной операции на территории Украины	Одиночное пикетирование	1

Участник «Российское социалистическое движение»*, тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2022 г.
 Table 15. Participant The “The Russian Socialist Movement”*, the theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2022

Тематика	Форма	Количество
Против начала проведения специальной военной операции на территории Украины	Одиночные пикетирования	1
В поддержку протестующих в Казахстане	Одиночные пикетирования	1

Таблица 16

Прочие активисты, не принадлежащие ни к каким движениям, тематика протестных мероприятий, форма политического участия, количество акций в 2022 г.
 Table 16. Other activists who do not belong to any movements. The theme of protest events, the form of political participation, the number of actions in 2022

Тематика	Форма	Количество
Освобождение политических активистов из-под ареста	Одиночное пикетирование	4
Против пропаганды на ТВ	Флешмоб	1
Против проведения специальной военной операции на территории Украины	Одиночные пикетирования, флешмоб, несанкционированный митинг, размещение баннера на мосту	14
Привлечение внимания к проблеме уборки отходов	Флешмоб	1
Борьба против всех видов насилия	Возложение цветов	1
Против решения Верховного Суда по ликвидации правозащитного центра	Одиночное пикетирование	1
Против проведения специальной военной операции на территории Украины	Флешмоб	2

Таблица 17

Соучастники, тематика совместных протестных мероприятий, форма политического участия и количество акций в 2022 г.

Table 17. Accomplices, the theme of joint protest events, the form of political participation and the number of actions in 2022

Соучастники	Тематика протеста	Форма	Количество
«РКРП», «РКСМ(б)» и «Левый блок»	В поддержку протестующих в Казахстане	Одиночные пикетирования	1

Обсуждение

В ходе исследования выявлено и проанализировано 161 протестное событие, в которых участвовали молодежные движения и молодежь. В 2021 г. было проведено 96 протестных акций, в 2022 г. — 65.

Исходя из результатов исследования, наибольшую активность в 2021 г. провело молодежное крыло политической партии «КПРФ», а именно Ленинский Коммунистический союз молодежи (ЛКСМ). Об этом говорит как многообразие политических акций, так и количество проведенных акций. Тематика протестных акций охватывает не только политические сферы касательно проведения и итогов выборов в 2021 г., но и городские и бытовые проблемы населения.

Следующим по многообразию и активности проведения политических протестных акций проявило себя молодежное крыло политической партии «Яблоко» — «Молодежное яблоко». Активисты данной организации наиболее оппозиционно настроены против действующей власти. Принимали участие в протестных акциях в поддержку политика А. Навального**, когда Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный в 2021 г., а также поддерживали иных фигурантов уголовных дел. Стоит отметить, что акции протеста «Штаба Навального»** поддержали такие движения, как незарегистрированная «Либертарианская партия России», «РСД»*, «Левый блок». Несмотря на малое количество организованных мероприятий, данные протестные акции были наиболее массовыми за историю современной России. По разным источникам 23 января 2021 г. в протестной акции приняли участие около 8 тыс. чел. [19]. 31 января 2021 г. СМИ сообщают, что на протест вышло не менее 7 тыс. чел. [20]. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в акции протеста приняло участие около 4,5 тыс. чел. [18]. Следует отметить, что официальные источники склонны недооценивать количество участников, в то время как протестующие или «независимые медиа» часто преувеличивают его.

Следующую строчку по активной политической деятельности занимает движение «Молодой Петербург», акции которого направлены в основном на неудовлетворительную работу коммунальных служб, управляющих компаний. Основная форма политического участия — это флешмобы.

Также активную позицию занимает и движение «Другая партия России Э.В. Лимонова», готовое на более радикальные политические акции по примеру размещения баннеров на фасаде зданий.

Тематика протестных акций, как и их количество в 2022 г. по сравнению с 2021 г., несколько сократилась. По-прежнему поводами для них стали поддержка арестованных политических активистов, неудовлетворительная работа коммунальных служб в городе, обязанностью которых является уборка улиц, а также привлечение внимания общественности к высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако основной протестной повесткой стало проведение специальной военной операции на территории Украины и, как следствие, проведение частичной мобилизации в России. Основными противниками среди молодежных движений и организатором протестных акций стало Движение «Весна»**, которое проводило несанкционированные митинги и шествия, подталкивая общество, в частности молодых людей, на нарушение законов РФ и подвергая их опасности. Молодежь, не принадлежащая ни к каким протестным движениям, стала выходить на одиночные пикетирования для выражения гражданской позиции.

В тройку лидеров, как и в прошлом году по различным тематикам протестных акций, вошли движение «Молодой Петербург», а также Ленинский коммунистический союз молодежи. Активисты сосредоточены на привлечении внимания к городским проблемам, в том числе уборка мусора, содержание улиц и зданий, защита прав рабочих. Добавились темы, касающиеся отмены проекта закона Санкт-Петербурга: «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» (далее — КРТ). Фокус поддержки протестующих в Беларуси сменился на поддержку протестующих в Казахстане. К ним же добавилось движение «Другая Россия Э.В. Лимонова», которое

активизировало свою работу на фоне проведения СВО, а именно: требование мер поддержки для мобилизованных и защиты тех, кто поддерживает СВО за рубежом. Основной формой политического участия в 2022 г. являлось проведение несанкционированных митингов и шествий, а также одиночных пикетирований и флеш-мобов, представляющих собой проведение креативных акций и распространением информации о ней в сети интернет для привлечения внимания аудитории. Стоит отметить, что наиболее благоприятной площадкой для стимулирования внеинституциональной политизации молодежи являются социальные сети [2]. Также одной из популярных форм является распространение листовок.

Для снижения протестного настроения среди молодежи предлагается проведение встреч, собраний с представителями Правительства Санкт-Петербурга и представителями молодежи, у которых возникли проблемные вопросы. На сегодняшний день есть положительные примеры данных методов. Бывшие работники, обанкротившегося АО «Метрострой», требовали перевести им положенные выплаты, а также привлечение внимания органов исполнительной власти Санкт-Петербурга к данному вопросу. В декабре 2019 г. в Петербурге работники ОАО «Метрострой» провели митинг с требованием выплатить им заработную плату. Организатором акции выступили Российская коммунистическая рабочая партия «РКРП» и Революционный коммунистический союз молодежи «РКСМ(б)». В итоге была проведена встреча с вице-губернатором Санкт-Петербурга. Петербург и ВТБ создали новую компанию «Метрострой Северной столицы» (далее — МССС). МССС получил статус единственного поставщика. Работники бывшего «Метростроя» перешли в новую структуру, и работы возобновились.

Второй пример связан с обманутыми дольщиками ЖК «На Заречной» и «Три Апельсина». В 2020 г. дольщики проводили одиночные пикетирования, потребовав от властей содействия в строительстве. В частности, скорейшего подписания договора с инвестором, так как в 2019 г. компания-застройщик объявила о нехватке денег и невозможности завершить объект. В 2020 г. во время одиночного пикетирования заместитель председателя комитета по строительству поговорил с дольщиками и рассказал о подписании договора об условиях достройки проблемных объектов привлеченным инвестором, после чего акция была завершена. Однако из-за бюрократических процедур дольщики объявили «голодовку», поставив трейлер у проблемных объектов. Губернатор Санкт-Петербурга приехал к активистам лично и заявил, что решение найдено, назвал сроки достройки проблемных домов, так как город нашел новых подрядчиков. Активисты завершили акцию, а в дальнейшем новый застройщик завершил работы, и дольщики получили ключи от квартир.

Третий пример связан с законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге», предполагающий возможность расселения дома при согласии 2/3 собственников (квалифицированное большинство). Сам закон был принят в связи с тем, что существует федеральный закон, обязывающий проводить «реновацию» в регионах. В программу КРТ могут быть приняты дома первых массовых серий. По реестру определяются как дома постройки 1957–1970 г., категории «панельные хрущевки». Возникли противники закона, поэтому на него был наложен мораторий, создан общественный штаб по КРТ при Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Штаб проводит общественные собрания с жителями районов, выслушивает их требования, чтобы внести корректировки в закон. После чего Законодательное собрание Санкт-Петербурга совместно с Общественным штабом по КРТ начали подготавливать поправки к закону, чтобы внести инициативу в Государственную Думу РФ об изменении федерального законодательства.

Заключение

Таким образом, на основе полученных данных можно заметить, что в связи с меняющейся политической обстановкой тематика протестных акций изменяется. В 2022 г. основной причиной для выхода на улицы стало начало специальной военной операции. В связи с этим организаторы протестных акций привлекали к участию в незаконных мероприятиях, в том числе молодежь.

Стоит отметить, что массовые протестные акции охватывают большое количество молодежи. Большинство из них — это люди, которые еще не определились в своих жизненных целях и легко поддаются провокациям и агитации, исходящим от организаций, которые стремятся дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Необходимо отметить, что такие организации часто получают финансовую поддержку из-за границы.

Иными словами, эта группа только в начале своей политической социализации. Под «политической социализацией» понимается процесс формирования подлинно социализированной личности, умеющей отстаивать свои социально-политические интересы и права, обладающей развитым политическим сознанием, активно участвующей в общественной жизни [1].

Несомненно, работа со стороны органов исполнительной власти проводится, например, привлечение молодежи к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию, поддержка семейных ценностей, организация физкультурно-массовых мероприятий, волонтерство и пропаганда духовно-нравственных ценностей.

Однако стоит обратить внимание на ту часть молодежи, которая участвует в незаконных протестных действиях и нарушает законы Российской Федерации. Важно сосредоточиться на профилактической работе с этой группой молодых людей. Путем вовлечения их в общественную деятельность, которая будет развивать их как личности и способствовать прогрессу в различных сферах жизни, можно только укрепить суверенитет страны. Такой вывод согласуется с ключевыми тезисами политической философии Ш. Муфф, т.е. находится в рамках идеи достижения агонистической модели общественной политической жизни, где политический протест составляет неотъемлемую часть политического процесса.

Для снижения протестного настроения предлагается вести прямой диалог с молодежью посредством создания общественных штабов по проблемным вопросам и, как следствие, проведение общественных собраний, встреч, семинаров для их обсуждения и в дальнейшем внесения корректировок при необходимости в законодательные акты, способствующие решению вопросов жителей и снижению количества протестных акций.

Литература

1. *Ануфриев Е. А.* Политическая социализация личности как проблема современной политологии // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 1997. № 3. С. 34.
2. *Векшин В. О.* Актуальность внеинституциональных способов политизации молодежи // Управленческое консультирование. 2023. № 12. С. 158–166. DOI: 10.22394/1726-1139-2023-12-158-166
3. *Гаврилова И. Н.* Проблемы политической социализации молодежи России: (По итогам социологических исследований молодежи 1991–1993 гг.) // Молодежь России: 90-е годы. М., 1995.
4. *Давыдов Д. А.* Динамика массовых протестных акций в современной России: событийный анализ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 72–93. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2199>
5. *Кольжанова И. Н.* Общественно-политические молодежные движения в современной России: масса, элиты, лидеры : дис. ... канд. полит. наук. 23.00.02. Ростов-на-Дону, 2006. 164 с.
6. *Макклелланд Д.* Мотивация человека: монография. СПб. : Питер, 2007. 672 с.

7. Мельник В. А. Политология: учебник. Минск : Выш. шк., 2002. С. 416-429.
8. Парма Р. В., Давыдова М. А., Сушкевич М. А., Копытина Е. А. Социальные и политические акторы массовых политических протестов в Российской Федерации и республике Беларусь 2020–2021 гг. // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2021. № 4. С. 69–78. EDN: LGOKTU
9. Пастухова Л. С. Молодежь в обновлении органов законодательной власти: тенденции и перспективы // Власть. 2011. № 8. С. 27–29.
10. Поливаева Н. П. Политическое сознание россиян в 90-е годы: состояние и некоторые тенденции развития // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1997. № 5. С. 40.
11. Санистебан Л. С. Основы политической науки. М. : МП Владан, 1992. 123 с.
12. Северухина Д. Д. Политическое поведение и участие. Формы и факторы участия и неучастия в политике // Вестник Удмуртского университета. Сер. «Философия. Психология. Педагогика». 2017. № 1. С. 96–104. EDN: YJUWVN
13. Холмская М. Р. Политическое участие как объект исследования. Обзор отечественной литературы // Полис (Политические исследования). 1999. № 5. С. 170–176.
14. Downs A. An economic theory of democracy. NY : Harper, 1957.
15. Marsh A. Political Action in Europe and the USA. London : Macmilan, 1990.
16. Mouffe C. On the political. London, NY : Routledge, 2005.
17. Verba S., Nie N. H. Participation in America. NY, 197. P. 336.
18. В несанкционированной акции в центре Петербурга участвуют 4,5 тыс. человек [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/obschestvo/11211915/amp> (дата обращения: 13.07.2023).
19. Несогласованное шествие 23 января в Петербурге: онлайн-трансляция [Электронный ресурс]. URL: <https://spb.mk.ru/amp/politics/2021/01/23/nesoglasovannoe-shestvie-23-yanvarya-v-peterburge-onlayntranslyaciya.html> (дата обращения: 13.07.2023).
20. Александр Шишлов — об акции 31 января в Санкт-Петербурге // Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: <https://urpchsrb.ru/news/zayavlenie-aleksandra-shishlova-ob-aktsii-31-yanvarya-2021-goda> (дата обращения: 13.07.2023).

Об авторе:

Векшин Владислав Олегович, аспирант факультета государственного и муниципального управления направления подготовки «Политические институты, процессы и технологии» Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); vekshin_photo@mail.ru

References

1. Anufriev E. A. Political socialization of personality as a problem of modern political science // Bulletin of the Moscow University [Vestnik Moskovskogo universiteta]. Ser. 18. Sociology and Political Science. 1997. N 3. P. 34. (In Russ.)
2. Vekshin V. O. The relevance of non-institutional ways of politicizing youth // Administrative consulting. [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2023. N 12. P. 158–166. (In Russ.) DOI: 10.22394/1726-1139-2023-12-158-166
3. Gavrilova I. N. Problems of political socialization of Russian youth: (Based on the results of sociological studies of youth in 1991-1993) // Youth of Russia: the 90s. Moscow, 1995. (In Russ.)
4. Davydov D. A. Dynamics of mass protest actions in modern Russia: event analysis // Monitoring of public opinion: economic and social changes. 2022. N 5. P. 72–93. (In Russ.) <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.5.2199>.
5. Kolzhanova I. N. Socio-political youth movements in modern Russia Of Russia: mass, elites, leaders: dissertation ... Candidate of Political Sciences. 23.00.02. Rostov-on-Don, 2006. 164 p.
6. McClelland D. Human motivation: monograph. Saint Petersburg, 2007. 672 p. (In Russ.)
7. Melnik V. A. Political science: textbook. Minsk : Vysh. shk., 2002. P. 416–429. (In Rus)
8. Parma R. V., Davydova M. A., Sushkevich M. A., Kopytina E. A. Social and political actors of mass political protests in the Russian Federation and the Republic of Belarus 2020–2021 // Izvestiya Tula State University [Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta]. Humanities. 2021. N 4. P. 69–78. (In Russ.) EDN: LGOKTU
9. Pastukhova L. S. Youth in the renewal of legislative authorities: trends and prospects. — Power [Vlast']. 2011. N 8. P. 27–29. (In Russ.)

10. Polivaeva N. P. The political consciousness of Russians in the 90s: the state and some development trends // Bulletin of the Moscow University [Vestnik Moskovskogo universiteta]. Episode 12. Political science. 1997. N 5. P. 40. (In Russ.)
11. Sanisteban L. S. Fundamentals of political science. Moscow : MP Vladan, 1992. 123 p. (In Russ.)
12. Severukhina D. D. Political behavior and participation. Forms and factors of participation and non-participation in politics // Bulletin of the Udmurt University [Vestnik Udmurtskogo universiteta]. Ser. "Philosophy. Psychology. Pedagogy". 2017. N 1. P. 96–104. (In Russ.) EDN: YJUWVN
13. Kholmanskaya M. R. Political participation as an object of research. A review of Russian literature. — Polis (Political Studies) [Polis (Politicheskie issledovaniya)]. 1999. N 5. P. 170–176. (In Russ.)
21. Downs A. An economic theory of democracy. NY : Harper, 1957.
22. Marsh A. Political Action in Europe and the USA. London : Macmilian, 1990.
23. Mouffe C. On the political. London, NY : Routledge, 2005.
24. Verba S., Nie N. H. Participation in America. NY, 197. P. 336.
18. 4.5 thousand people participate in an unauthorized rally in the center of Saint Petersburg // [Electronic resource]. URL: <https://tass.ru/obschestvo/11211915/amp> (accessed: 07.13.2023).
19. Uncoordinated march on January 23 in St. Petersburg: online broadcast // MK.ru [Electronic resource]. URL: <https://spb.mk.ru/amp/politics/2021/01/23/nesoglasovannoe-shestvie-23-yanvary-a-v-peterburge-onlayntranslyaciya.html> (accessed: 07.13.2023).
20. Alexander Shishlov — about the action on January 31 in Sabnt Petersburg // Commissioner for Human Rights in Saint Petersburg [Electronic resource]. URL: <https://upchspb.ru/news/zayavlenie-aleksandra-shishlova-ob-aktsii-31-yanvary-a-2021-goda> (accessed: 07.13.2023).

About the author:

Vladislav O. Vekshin, postgraduate student of the Faculty of Public and Municipal Administration, training area "Political Institutions, Processes and Technologies" of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation); vekshin_photo@mail.ru